

Analisis Implementasi E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pada Masa Pandemi Covid-19

Fariz Hadyan Bendry

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas

Farizhadyan111@gmail.com

ABSTRACT

With the Covid-19 pandemic, this has ultimately forced all parties, both the public and the government to make various innovations and adapt in dealing with this pandemic. In the government itself, it tries to make various innovations in public services. One of them is by maximizing the use of existing E-Government, one of which is implemented in the population and civil registration office of Padang city. This study aims to describe the extent to which the implementation of E-Government in services at the Population Service and civil registration of Padang city during the Covid-19 pandemic. The analysis used in this research is descriptive qualitative method with data collection techniques done by collecting literature (literature study) and observation. The indicators in determining the successful implementation of e-government in population services in the population service and civil registration of Padang city during the pandemic use the Edward III implementation theory which involves four indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study show that the implementation of e-government in the services of the population and civil registration services in the city of Padang has not been implemented optimally. Where there are still obstacles such as not optimal performance of the disdukcapil.padang.go.id website and there are still staff who provide unfriendly services. It is hoped that in the future the population and civil registration services can improve and improve the performance of these services so that the objectives of implementing e-government during the Covid-19 pandemic can be maximally achieved.

Keyword: Implementation, E-Government, Public Service

ABSTRAK

Dengan adanya pandemi Covid-19 inilah yang akhirnya memaksa segala pihak baik masyarakat maupun pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi dan beradaptasi dalam menghadapi pandemi ini. Dalam pemerintah sendiri berusaha melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan publik. Salah satunya dengan memaksimalkan pemanfaatan E-Government yang telah ada sebelumnya, salah satunya yang diterapkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana implementasi E-Government dalam pelayanan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota padang pada masa pandemi Covid-19. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan literatur (Studi Pustaka) dan observasi. Adapun indikator dalam menentukan keberhasilan implementasi e-government pada pelayanan kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang pada masa pandemi menggunakan teori implementasi edward III yang melibatkan empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi E-government dalam pelayanan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kota padang belum terimplementasi dengan maksimal. Dimana masih terdapat kendala seperti belum optimalnya performa website disdukcapil.padang.go.id dan masih adanya staff yang melakukan pelayanan dengan tidak ramah. Diharapkan kedepannya dinas kependudukan dan pencatatan sipil bisa memperbaiki dan meningkatkan performa pelayanan tersebut sehingga tujuan dari implementasi e-government pada masa pandemi covid-19 bisa tercapai secara maksimal.

Kata kunci: Implementasi, E-Government, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Mendapatkan Pelayanan publik yang baik merupakan hak yang harus diperoleh setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Artinya pelayanan publik hendaknya sesuai dengan prinsip *good governance* (Darmi, T. 2016) dalam (Yoserizal, et al. 2021).

Konsep *Good Governance* sesuai dengan tujuan dari reformasi, yaitu menciptakan masyarakat sipil dalam kehidupan pemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai *good governance* serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sikap transparansi, kejujuran dan keadilan yang berorientasi kepada rakyat, bertanggungjawab kepada rakyat dan pelayanan publik yang diharapkan oleh rakyat dengan baik (lalolo Krina P,2003) dalam (salsabila, S et al., 2022)

Kewajiban Pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan yang baik sebenarnya tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dalam ketentuan BAB XXI disebutkan bahwa pemda dapat melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Hal ini diperkuat dengan adanya desentralisasi kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat dari otonomi daerah. (Melinda, et al. 2020). inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak (Yuliana, 2020) dalam (aliandro, 2021).

Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik pada saat ini masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan belum bisa memenuhi kebutuhan dan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dimana bisa dilihat bagaimana sistem birokrasi di Indonesia dalam memberikan pelayanan masih belum transparan, berbelit, adanya praktek KKN, lamban, mahal dan melelahkan. Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 pada saat ini yang membuat perubahan signifikan pada pelayanan publik yang diberikan dimana pandemi ini membuat pelayanan yang diberikan secara tatap muka menjadi sangat terkendala karena adanya pembatasan untuk mengurangi resiko penularan.

Penerapan E-Government merupakan salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Menurut Booz, allen dan hamilton dalam penelitiannya bersama Bertelsmann Foundation pada 2001 adalah *e-government combines electronic information-based service for citizens (e-administrations) with the reinforcement of participatory element (e-democracy) to achieve the objective of balanced e-government* (Rusdi et al., 2022). dimana berarti *e-government* menggabungkan layanan berbasis informasi elektronik dengan penguatan elemen partisipatif masyarakat untuk mencapai tujuan *e-government* yang seimbang.

Dengan adanya pandemi Covid-19 inilah yang akhirnya memaksa dan menjadi momentum bagi segala pihak baik masyarakat maupun pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi dan beradaptasi dalam menghadapi pandemi ini. Dalam pemerintah sendiri berusaha melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan publik. Dimana dengan memaksimalkan pemanfaatan E-Government yang telah ada sebelumnya, salah satunya yang diterapkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang. Dimana dinas ini memanfaatkan *e-government* dalam bentuk pemberian pelayanan pengurusan surat-surat kependudukan kepada masyarakat secara online melalui website online.disdukcapil.padang.go.id sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir dalam mengurus hal tersebut, karena bisa diakses langsung dari rumah.

Berdasarkan pendahuluan inilah akhirnya penulis tertarik melakukan analisis terhadap implementasi E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pada Masa Pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dengan memaparkan hasil data berupa fakta maupun informasi dengan pemahaman penulis dan secara empiris dengan pengkajian pemahaman terkait dengan Implementasi E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan literatur (Studi Pustaka) dan observasi terkait dengan Penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pada Masa Pandemi Covid-19. Studi pustaka sendiri dilakukan dengan mengumpulkan informasi ataupun data dari berbagai sumber tertulis baik itu buku, jurnal, artikel sampai berita di media online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Publik dan E-Government

Pelayanan publik merupakan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dikota Padang sendiri Pelayanan publik diatur dalam peraturan daerah kota Padang nomor 1 tahun 2017 tentang pelayanan publik. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan asas:

- a) Kepentingan umum
- b) Kepastian hukum
- c) Kesamaan hak
- d) Keseimbangan hak dan kewajiban
- e) Keprofesionalan
- f) Partisipatif
- g) Persamaan perilaku
- h) Keterbukaan
- i) Akuntabilitas
- j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k) Ketepatan waktu dan
- l) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Dalam rangka pemenuhan asas inilah dilakukannya inovasi pelayanan sehingga pelayanan publik yang diinginkan semua orang bisa terwujud salah satunya dengan sebuah inovasi pelayanan . contohnya inovasi pelayanan yang menggunakan teknologi informasi informasi yang salah satunya kita kenal dengan e-government sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan.

E-government sendiri secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Lebih spesifik lagi, e-government adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. Definisi *e-Government* dalam *World Bank e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti: *Wide Area Network*, *Internet*, dan *Mobile Computing* yang memungkinkan pemerintah untuk

mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia, bisnis, dan pihak yang berkepentingan (Indrajit, 2005 dalam Hazid Jalma, Roni Ekha P, Kusdarini, 2019).

Pelayanan E-Government mempunyai keunggulan yang sangat banyak dan juga dapat membantu pelayanan berjalan lebih efektif. Pertama dapat mengurangi biaya karena biaya administrasi berkurang. Kedua, akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat mengakses informasi sejauh mana program yang sudah dilakukan pemerintah. Ketiga, masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pelayanan tanpa harus mendatangi instansi yang bersangkutan. Salah satu tujuan penerapan e-government adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan yang lebih baik (Shelly, S et al 2022)

Menurut *Center for Democracy and Technology* dan *Infodev*, proses implementasi e-Government terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang tidak tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan dan masing-masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari e-government. Adapun ketiga tahapan tersebut antara lain, yaitu:

1. Publish, yaitu tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah, misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumberdaya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah.
2. Interact, yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan publik, serta adanya antar muka yang terhubung dengan lembaga lain.
3. Transact, yaitu menyediakan layanan pemerintah secara online, misalnya dengan cara pembuatan situs transaksi pelayanan publik, serta interoperabilitas, aplikasi atau data dengan lembaga lain

Implementasi E-Government Di Disdukcapil Kota Padang

Berdasarkan pengertian dari Center for Democracy and Technology dan Infodev. analisis dari website disdukcapil kota padang bisa diketahui bahwa tahapan perkembangan implementasi e-government pada disdukcapil kota padang sudah berada pada tahap Transact. Hal ini karena di website disdukcapil.padang.go.id sudah menyediakan layanan pemerintah secara online. bisa kita lihat berbagai jenis layanan di disdukcapil kota padang seperti pembuatan akta kelahiran, akta kematian, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, pencatatan sipil dan berbagai pelayanan kependudukan lainnya. Sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai pelayanan tersebut dimana pun dan kapanpun sehingga bisa lebih menghemat waktu dan tenaga, apalagi di saat pandemi yang membuat kita sulit dalam beraktifitas di luar rumah.

Gambar 1.0: Layanan Yang Tersedia di online.disdukcapil.padang.go.id

Lalu didalam website disdukcapil.padang.go.id juga sudah terdapat informasi yang bisa diakses oleh publik. Seperti terdapatnya profil, artikel, layanan, SOP, dan berbagai informasi lainnya yang bisa dengan mudah diakses oleh publik sehingga publik bisa mengetahui

informasi apa saja yang ada di disdukcapil kota padang. selain itu juga terdapat layanan interaktif dengan publik dengan menyertakan alamat email dan nomor telepon yang bisa dihubungi, serta adanya media sosial yang terhubung melalui website tersebut sehingga lebih memudahkan komunikasi dan penyebaran informasi dengan publik.

Akan tetapi disdukcapil kota padang belum menyempurnakan interaksi antara petugas dengan masyarakat. Dimana masih ditemukan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan secara online tetapi dari pihak disdukcapil kota padang belum melayaninya dengan baik. kemudian juga pada banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat menyangkut permasalahan seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurangnya fasilitas, serta masih adanya tindakan yang menyimpang seperti adanya KKN. Hal inilah yang akhirnya menjadi kendala dalam pelaksanaan E-Government di disdukcapil kota padang pada masa pandemi.

Selain dari hasil temuan analisis diatas peneliti melihat implemetasi menggunakan teori Goerge C. Edward III yang mengukur implementasi dengan indikator:

a) Komunikasi

Dari segi komunikasi informasi mengenai penerapan pelayanan kependudukan secara online di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang informasinya tersalurkan dengan baik. Dimana disdukcapil kota padang menyalurkan dan menyebarkan informasi mengenai alur dan mekanisme pelayanan kependudukan secara online di berbagai media, seperti media sosial dan di website disdukcapil.padang.go.id sehingga bisa diakses dengan mudah bagi masyarakat yang memerlukan informasi terkait pelayanan secara online selama masa pandemi.

Lalu, komunikasi yang diterima baik oleh aktor pelaksana maupun sasaran implementasi harus jelas dan tidak ambigu. Dalam penerapannya sendiri di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang komunikasi yang disampaikan mengenai proses pelayanan kependudukan secara online sudah jelas disampaikan. sehingga tidak terjadi permasalahan yang berarti baik oleh pelayan publik maupun oleh masyarakat sebagai sasaran implementasi.

b) Sumber Daya

Pertama, melihat pada sumber daya manusia sudah terdapat staff yang cukup mumpuni dalam melakukan pelayanan kependudukan secara online, dimana tampilan dari website disdukcapil.padang.go.id terdapat tampilan web yang menarik dan mudah digunakan serta terdapat layanan interaktif seperti email dan telephone yang akan dijawab oleh staff terkait dalam melakukan pelayanan. Lalu dalam melakukan pelayanan secara online di tengah masa pandemi bisa disiapkan dalam beberapa hari dan paling lambat seminggu sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan surat-surat kependudukan. Tetapi terkadang masih ditemukan pelayanan yang memakan waktu lebih lama sehingga pelayanan menjadi tidak efektif.

Kedua, melihat dari sumberdaya informasi sudah baik dimana terdapat berbagai informasi baik diakses melalui media sosial, website maupun secara langsung di banner-banner yang tersedia di disdukcapil. Sehingga dengan adanya informasi-informasi tersebut penerima layanan yaitu masyarakat sendiri bisa lebih mudah mengetahui bagaimana akses dan alur dalam pelayanan kependudukan secara online pada masa pandemi Covid-19 ini. Selain itu di website disdukcapil.padang.go.id juga tersedia berbagai informasi seperti SOP, Artikel, layanan yang berhubungan dengan kependudukan sehingga masyarakat menjadi tahu mengenai urusan kependudukan.

Ketiga, melihat dari sumberdaya fasilitas, fasilitas yang tersedia dalam implementasi E-Government di Disdukcapil kota padang sudah baik dimana bisa kita lihat dari website disdukcapil.padang.go.id sudah terdapat berbagai layanan kependudukan secara online yang bisa diakses oleh masyarakat. Permasalahan seperti jaringan tidak terlalu menjadi hambatan karena di kota padang sendiri bisa dibilang jangkauan jaringan sudah merata. Tetapi terdapat permasalahan seperti sering susahnya diakses bagian layanan di website disdukcapil.padang.go.id pada jam sibuk yang dimana diharapkan kedepannya bisa diperbaiki

dan ditingkatkan lagi performa website tersebut sehingga layanan kependudukan secara online bisa di implementasikan secara maksimal

Gambar 2.0: Tampilan halaman depan website online.disdukcapil.padang.go.id

c) Disposisi

Pada pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada masa pandemi ditemukan bahwa disposisi yang ada belum baik dimana pada saat ada masyarakat belum mengetahui cara menggunakan pelayanan pembuatan surat kependudukan secara online dan datang langsung ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang untuk bertanya mengenai cara pelayanan secara online kepada staff yang bertanggungjawab. Tetapi staff tersebut malah melayani dengan tidak ramah dan bersahabat sehingga membuat masyarakat merasa tidak nyaman dalam mengurus surat kependudukan tersebut sehingga implementasi pelayanan kependudukan secara online pada masa pandemi tidak bisa terlaksana dengan maksimal.

d) Struktur Birokrasi

Dalam implementasi E-Government pada pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada masa pandemi sendiri sudah tersedia SOP yang mengatur para administrator dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan sehingga jalur pelayanan bisa lebih tertata hal ini bisa di lihat di website disdukcapil.padang.go.id. Lalu dengan pelayanan pendudukan secara online ini masyarakat tidak perlu lagi menghadapi prosedur birokrasi yang ribet dan rumit karena dengan mengurunya di website yang tersedia bisa melakukan pelayanan secara langsung dan apabila surat yang di urus sudah siap maka masyarakat bisa langsung mencetak surat tersebut tanpa perlu datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang karena sudah tersedia barcode di dalam surat tersebut. Tetapi untuk KTP-el tetap harus menjemput ke dinas terkait. Dimana KTP-el bersifat fisik karena terdapat chip didalamnya.

PENUTUP

Setelah membahas mengenai Implementasi E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota padang Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pada Masa Pandemi Covid-19.maka dapat disimpulkan bahwa sudah terimplementasi tetapi masih belum sempurnaMenurut *Center for Democracy and Technology* dan *Infodev*, proses implementasi *e-Government* terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah berada pada tahap *transact*. Di mana hal ini dikarenakan adanya pelayanan yang dilakukan secara *online* yaitu melalui *website* disdukcapil.padang.go.id.

Kemudian, jika dianalisis menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III, Dalam hal komunikasi, Disdukcapil Kota Padang sudah dapat dikatakan baik karena memahami penerapan E-government di Disdukcapil dan sudah melakukan sosialisasi mengenai *website* ini kepada masyarakat. Kemudian untuk indikator sumber daya sudah dapat dikatakan baik juga dikarenakan baik dari staffnya, penyebaran informasi, dan fasilitasnya

sudah dapat dikatakan memadai, karena tidak ada permasalahan yang cukup berarti yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan pelaksanaan pelayanan secara *online* ini. Kemudian, dari segi disposisi terdapat sedikit masalah di mana adanya ketidakramahan staff Disdukcapil Kota Padang dalam melayani masyarakat yang tidak memahami pelayanan secara *online* dan memerlukan bantuan dari staff Disdukcapil Kota Padang tersebut. Terakhir, dari segi struktur birokrasi, dapat dikatakan baik dikarenakan masyarakat tidak perlu merasa kesulitan dalam mengurus berbagai hal, karena masyarakat hanya perlu untuk mengakses *website* disdukcapil.padang.go.id saja sudah dapat melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dari adanya penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan implementasi *e-government* melalui adanya *website* disdukcapil.padang.go.id. dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Saran penulis untuk kedepannya dalam implementasi E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu, pertama agar implementasi E-government bisa diterapkan dengan maksimal maka pada [website disdukcapil.padang.go.id](http://website.disdukcapil.padang.go.id) pada jam sibuk yang dimana diharapkan kedepannya bisa diperbaiki dan ditingkatkan lagi performa *website* tersebut sehingga layanan kependudukan secara online bisa di implementasikan secara maksimal. Kedua, agar implementasinya bisa diterapkan dengan maksimal maka perlu diberikan pelatihan, peraturan dan sanksi yang lebih tegas mengenai cara pelayanan sehingga staff yang melakukan pelayanan bisa bersikap lebih ramah, bersahabat dan disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Khaerani, Thalita Rifda & Meisy Vanesa Sarai. 2020. *Analisis Pengemabngan Electronic Government Di Kota Tegal*. JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi, 8(3): 79-86
- Damanik, Marudur Pendapotan & Erisva Hakiki Purwaningsih. 2017. *E-Government dan Aplikasinya Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bekalis Provinsi Riau)*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 21(2): 151-164.
- Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2022). ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO RANCAK DI DPMPSTP KOTA PADANG. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 26-48.
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167-179.
- Yudiatmaja, W. E. Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 10(01).
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 193-201.
- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218-227.
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Salsabila, S., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 314-324.
- Syafarud, laila. 2020. Disdukcapil Padang Lakukan Pelayanan Secara Daring Saat Transisi Menuju Era Normal Baru. <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/364680/disdukcapil-padang-lakukan-pelayanan-secara-daring-saat-transisi-menuju-era-normal-baru>. diakses pada 03 April 2022
- <https://disdukcapil.padang.go.id/>

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2017